

WIKTOR WERNER

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

KU WIECZNOŚCI. HISTORYCZNY WYMIAR KULTURY I JEGO POZNAWCZE KONSEKWENCJE

Abstract

The article concerns with the problem of cognitive consequences of historical thinking. The author describes paradoxes hidden in historical thinking and historical consciousness which are shown as cultural practices.

Key words: historical thinking, consciousness, identity, memory, volatility

Słowa kluczowe: myślenie historyczne, świadomość, tożsamość, pamięć, zmienność

Historyczny charakter kultury wydaje się oczywistością, jednak jest oczywistość, która nierzadko bywa ignorowana czy też kwestionowana w społecznej, politycznej i ekonomicznej praktyce. Tendencja do ignorowania rzeczy oczywistych, jeżeli spojrzymy na nią z historycznej perspektywy, nie jest niczym bardzo zadziwiającym i przejawia się w zbiorowym myśleniu życzeniowym. Takie myślenie życzeniowe wiąże się zazwyczaj z ignorowaniem pewnej części dostępnej wiedzy o świecie na rzecz przekonania, że świat powinien być zupełnie inny, lub interesownego utrwalania określonego sposobu organizacji świata ze względu na korzyści, jakie niesie określonej grupie, a nie jego poznawcze uzasadnienie.

Przekonanie o duchowej i intelektualnej niższości kobiet (i niewolników) w starożytnej Grecji czy negowanie cielesnego charakteru człowieka to przykłady praktyk eksplanacyjnych powstających z pominięciem istniejącej wiedzy i doświadczenia istniejącego w historycznym i kulturowym kontekście ich powstawania. Arystoteles twierdzący, że kobiety i niewolnicy są istotami jedynie z pozoru rozumnymi choć w istocie nierozumnymi, wiedział, że były one (kobiety) wśród pitagorejczyków i że nie ustępowały mężczyznom w reflek-

sji matematycznej, lecz wygodniej mu było zignorować tę wiedzę, podobnie jak wiedział, że niewolnikiem człowiek staje się z przypadku, a nie jest nim z natury¹. Ojcowie Kościoła głosili sprzeczność między ciałem i duszą negując w ten sposób nie tylko klasyczną kulturę antyku, lecz również znaczną część spuścizny biblijnej. Thomas Malthus głosząc osobistą odpowiedzialność ubogich za swoje ubóstwo i postulując morzenie ich głodem (aby się nie rozmnażali), nie tylko negował poglądy współczesnych sobie myślicieli społecznych, z którymi oczywiście nie musiał się zgadzać, lecz również chrześcijańską tradycję, z którą się deklaratywnie identyfikował².

Stąd współczesne ignorowanie historycznego charakteru kultury i historycznego wymiaru ludzkiej egzystencji nie jest niczym szczególnie niebывалым — wiąże się ono z szeregiem uproszczeń dotyczących rozumienia tego, czym są historia i historyczność.

Pierwszym i najczęściej powtarzanym uproszczeniem jest utożsamienie historii z przeszłością. Jest to uproszczenie tak silnie zakorzenione, że ulega mu również wielu historyków. Dlaczego jednak twierdzimy, że jest to jednak uproszczenie, a nie realna specyfika historii: domniemanej „nauki o przeszłości”?

Historia nie może być „nauką o przeszłości” z kilku powodów:

1. „Przeszłość” jest abstrakcyjnym pojęciem, a nie konkretnym zjawiskiem, które może badać nauka empiryczna. Refleksja naukowa i badanie zachodzą w teraźniejszości — w odniesieniu do historii badanie dotyczy źródeł historycznych, a nie przeszłości jako takiej. Badając źródła historyczne historyk konstruuje opis minionego świata. Stwierdzenie, że historia ma być nauką „o przeszłości”, opiera się zatem na jednym z dwóch uproszczeń: błędnym utożsamieniu efektu pracy historyka (opisu przeszłej rzeczywistości) z jego współczesną praktyką poznawczą; drugie uproszczenie wiąże się z potocznym utożsamieniem źródeł historycznych (czyli artefaktów „pochodzących z przeszłości”) z przeszłością jako taką.
2. „Przeszłość” jest pojęciem zarówno abstrakcyjnym, jak i nieprecyzyjnym. W zasadzie odnosi nas ono do linearnego modelu czasu graficznie przypominającego oś liczbową, na której liczby ujemne mają oznaczać lata przed naszą erą, a liczby dodatnie „naszą erę”. Aktualny rok (a może miesiąc, dzień, sekunda?) oznacza „teraźniejszość”, wszystko na lewo od tego punktu przeszłość, a na prawo „przyszłość”. Taki model, choć popularny w dydaktyce szkolnej, nie wytrzymuje jednak konfrontacji ze złożoną

¹ H.N. Parker, *Aristotle's Unanswered Questions: Women and Slaves in Politics 1252a–1260b*, „EuGeStA”, 2, 2012, s. 72–119.

² T. Malthus, *Essay On the Principle of Population*, London 1798, reprint: London 1998, s. 124–139.

i bogatą praktyką badawczą i narracyjną historiografii. Historycy w swojej refleksji i w swoich badaniach wychodzą nierzadko od wiedzy o terażniejszości i do współczesnych zjawisk nawiązują. Badania historyczne czasami służą wyjaśnianiu zjawisk współczesnych poprzez ukazanie ich odległych bądź bliskich czasowo przyczyn. Metafora „linearna” jest nieadekwatna również dlatego, że punkt „teraźniejszość” musiałby być w ciągłym ruchu, a tym samym zmienna musiałaby być granica między terażniejszością a przeszłością. Sama terażniejszość pojmowana jako „punkt” oddzielający przeszłość od przyszłości ma niedający się zdefiniować zakres: z perspektywy fizykalistycznej jest to nieskończenie mały interwał czasowy, czyli kategoria w badaniach historycznych zupełnie zbędna. W praktyce badań historycznych terażniejszość oznacza doznanie aktualności zjawisk i problemów mających swoje korzenie w zapamiętanym wymiarze świata, lecz oddziałującym na wymiar świata. Takie pojmowanie terażniejszości jako „doznawania aktualności zjawisk i wydarzeń” nie daje się odnieść do linearnego modelu czasu, gdyż dla różnych podmiotów miałyby bardzo różne zakresy (w dodatku byłyby to zakresy nieostre).

3. Określenie „nauka o przeszłości” jest mgliste i faktycznie nic nie mówi o specyfice danej nauki. Pozornie określa obszar badawczy, lecz określa go błędnie, gdyż „przeszłość” to nie zbiór zjawisk, lecz wymiar, w którym zjawiska istnieją. Człowiek istnieje w czasie, zatem byty, których poznawczo doświadczają, muszą również istnieć w czasie: nawet abstrakcyjne idee istnieją w czasie, gdyż istnieją jako pojęcia pomyślane i wyrażane przez człowieka (istnienie bytów pozaczasowych jest postulatywne i poznawczo niedostępne). Wynika z powyższego, że przeszłość jest wymiarem istnienia wszystkich bytów dostępnych dla człowieka poznawczo, zatem pojęcie „nauka o przeszłości” oznaczać mogłoby bądź naukę o samym wymiarze rzeczywistości (czyli o czasie, ale dlaczego tylko przeszłym?), jaką to historia, jak wiemy, nie jest; bądź naukę o wszystkim co istnieje i istnieć może — a taką nauką również historia nie jest. Pojęcie „nauka o przeszłości” informuje zatem błędnie o obszarze badawczym historii, a poza tym nie informuje o niczym innym (specyfice poznawczej, celach i metodach itd.). Jest to zatem określenie wprowadzające w błąd i to pod kilkoma (wymienionymi) względami.

Historyczność kultury nie oznacza jedynie stwierdzenia, że kultura ma swoją przeszłość. Takie stwierdzenie byłoby oczywiście banalne i nie wnosiłoby nic do naszej wiedzy. Historyczność nie odnosi się bowiem tylko do czasu i faktu istnienia w czasie, lecz jest określaną reakcją na czasowość i zmienność. Także historia jako nauka nie zajmuje się po prostu relacjonowaniem i przywoływaniem wydarzeń zachodzących w czasie — choć i tak bywa potocznie pojmo-

wana. Aby zrozumieć to, czym jest historyczność oraz na jakim poznawczym fundamencie spoczywa historia, nie wystarczy refleksja nad samą historią oraz jej znanymi atrybutami: czasowością, zmiennością i pamięcią — potrzebujemy także namysłu nad tym, co stanowi przeciwieństwo tego, z czym historia nam się kojarzy.

Dlaczego miałyby tak być? Wychodzimy tutaj z założenia, że rozumiemy daną rzeczywistość nie kiedy wiemy, „jaka jest”, lecz gdy wiemy, „dlaczego taka jest”, to znaczy, „dlaczego jest taka, a nie zupełnie inna?”. W ten sposób dla zrozumienia historycznego aspektu kultury nie wystarczy nam wymienienie aspektów tejże historyczności, lecz zrozumienie, dlaczego kultura stała się historyczną, czy nie mogła być inną, czy nie bywa inną i co wówczas się dzieje. Podążamy tutaj poznawczą ścieżką badań nad kulturą, na której powstały etnologia i antropologia kulturowa: dziedziny wiedzy, w których rozumienie kultury pochodzi od refleksji nad różnicami pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami — nasz namysł jest zatem w tym ujęciu — antropologiczny, a ponieważ dotyczy on społecznej samowiedzy, to jest związany z antropologią wiedzy.

Z perspektywy antropologicznej świadomość historyczna wiąże się z dostrzeżeniem zmienności. Aby stwierdzenie to nie było banalne, zastanówmy się nad tym, co mogło powodować, że zmienność świata nie była dostrzegana. To pytanie wynika z obranej przez nas metody polegającej na tym, że stwierdzenia, jaki jest świat, nie traktujemy jako punkt dojścia, lecz punkt wyjścia, to znaczy zasadniczym zadaniem tego artykułu nie jest orzeczenie o tym, jaka jest rzeczywistość, lecz refleksja nad tym, dlaczego nie jest zupełnie inna. Stwierdzenie o historycznym charakterze kultury europejskiej traktujemy zatem jako oczywiste, a naszym zadaniem jest zastanowienie się, dlaczego taką jest i czy mogłaby być inna oraz jakie byłyby tego konsekwencje. Jeżeli więc za kluczowe dla powstania świadomości historycznej uznamy dostrzeżenie zmienności świata, wówczas należy zadać pytanie, czy możliwe jest w ogóle niedostrzeżenie takiej zmienności.

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista, gdyż w rzeczywistości otaczającej społeczności archaiczne egzystowało wiele elementów przywodzących na myśl raczej niezmiennosc świata niż zmienność. Oczywiście przeświadczenie o niezmienności ufundowane było na obserwacji powtarzalności zjawisk, a nie na ich bezruchu. Powtarzalność pór roku, wędrówek zwierząt, wegetacji roślin, obserwowanych układów ciał niebieskich nie budzą wątpliwości, cóż jednak począć z bardzo oczywistym i niepowtarzanym faktem, jakim jest śmierć człowieka. Co może sprawić, że śmierć mogła być postrzegana jako wydarzenie cykliczne? Z naszej, historycznej, perspektywy jest to oczywiście niemożliwe, a nawet absurdalne, lecz spojrzenie archaiczne było inne. Człowiek, który nie postrzega sam siebie jako niepowtarzalny byt historyczny, potrafi znacznie silniej identyfikować się ze społecznością pojmowaną jako totalna, niezmienna,

regularnie odtwarzająca się jedność-w-wielości. Taka tożsamość niesie za sobą oczywiste korzyści dla spójności danej grupy w postaci społecznego altruizmu i konserwatywnej akceptacji zastanego porządku. Niewielkie ludzkie grupy egzystujące w paleolicie potrzebowały tej totalnej jedności i spójności, by przetrwać w konfrontacji z przyrodą. Socjotechniczne i psychotechniczne zabiegi, jakimi były rytuały inicjacyjne, skaryfikacje i tatuowanie ciała, złożony system tabuistyczny, potwierdzał i wzmacniał identyfikację jednostki ze zbiorowością, która umożliwiała postrzeganie świata w sposób niehistoryczny: cykliczny (w aspekcie czasu) i kolektywistyczny (w aspekcie świadomości)³.

Pojawienie się i utrwalenie w świadomości niepowtarzalnego charakteru fenomenu ludzkiej śmierci było możliwe w społeczeństwie podzielonym i zhierarchizowanym. Taka jednostkowa, historyczna świadomość śmiertelności dostępna była pierwotnie władcom podkreślającym ów aspekt swojej mentalności megalomanią grobowców i przepychem rytuałów pogrzebowych, by w długim procesie zejść pod przysłowiowe strzechy. Jednak nowa forma świadomości nie usuwa starej w niebyt, lecz tworzy z nią fuzję. Historycznej świadomości śmiertelności towarzyszą przecież najrozmaitsze koncepcje trwania poza śmiercią. Pojęcie duszy nieśmiertelnej, idea zmartwychwstania ciał czy koncepcja reinkarnacji nie negują, wbrew pozorom, historycznego i niepowtarzalnego charakteru śmierci, lecz wzbogacają wąską historyczną perspektywę o nowy wymiar: ponadhistoryczności. Historyczna zmienność świata ujawniająca się dramatycznie w przeżywaniu śmierci bliskiej osoby i świadomości nieuchronności własnej śmierci nie jest negowana, lecz ukazuje się ją jako element uniwersalnego i niezmiennego ładu: wycinek wieczności⁴.

Od starożytności do czasów nowożytnych myślenie historyczne eksploduje i rozszerza się na kolejne zjawiska. Cóż jednak takie stwierdzenie oznacza? Mówiąc o myśleniu historycznym i historycznej świadomości łatwo jest popaść bądź to w scholastyczną metafizykę i rozważać atrybuty, tak jakby były niezależnymi bytami (czyli „gorąco” bądź „zimno”, zapominając, że to konkretne ciała są zimne czy gorące) lub w potoczne uproszczenia takie jak utożsamienie świadomości historycznej z wiedzą historyczną, czyli (tutaj) przyczyny ze skutkiem. Istnienie wiedzy historycznej jest efektem historycznej świadomości, są to zatem zjawiska zazwyczaj współistniejące, lecz nie identyczne i wbrew pozorom mogące istnieć odrębnie. Wiedza historyczna może stać się elementem ahistorycznego np. rytualistycznego bądź religijnego obrazu świata, z dru-

³ Por. E. R o b s o n, *Scholarly Conception and Quantification in Time in Assyria and Babylonia 720–250 BC*, w: *Time and Temporality in the Ancient World*, red. R.M. Rosen, Philadelphia 2004, s. 45–90; por. R. N i c o l a i, *The Place of History in the Ancient World*, w: *A Companion to Greek and Roman Historiography*, red. J. Marincola, Malden, Oxford 2007, s. 14–17.

⁴ Por. M. E l i a d e, *Le sacré et le profane*, Paris, 1967, s. 70–76.

giej strony świadomość historyczna może oprzeć się na fikcji artystycznej lub wiedzy legendarnej.

Czym zatem są myślenie historyczne i historyczna świadomość, na czym polegać ma historyczność kultury?

Myślenie historyczne jest wzorcem dla myślenia preferowanym i rozpowszechnianym w konkretnych warunkach cywilizacyjnych. Dla kultury europejskiej możemy śledzić powstawanie i rozpowszechnianie się tego wzorca od czasów starożytnych do chwili obecnej. Wzorec myślowy budują funkcjonujące w kulturze rozliczne praktyki organizujące funkcjonowanie społeczeństwa, władzę, produkcję i dystrybucję dóbr, wychowanie dzieci, a także wszelkie opisy świata. Taki wzorec może być kolektywny i rozproszony, jak ma to miejsce w kulturze europejskiej, choć występuje czasami w bardziej skumulowanej postaci. Archaiczne kultury mityczne dysponowały wzorcem w postaci jednej, uniwersalnej opowieści o świecie — były to jednak kultury małych izolowanych społeczności. W historycznym procesie różnicowania się społeczeństwa i kumulowania coraz bardziej różnorodnego doświadczenia — także związanego z kontaktami z zupełnie innymi ludami — wzorec pojmowania i wartościowania świata również się różnicuje i rozrasta zyskując elastyczność, lecz tracąc spójność. Powstają rozległe metawzorce myślowe charakterystyczne dla wielkich kultur czy też cywilizacji. Wzorec myślenia historycznego należy do takich metawzorców i budowany jest poprzez bardzo różnorodne teksty i praktyki kulturowe. Oczywiście możemy się nawet zastanawiać, czy istnieje coś, czego granice są trudno dostrzegalne i co zbudowane jest z wielu różnorodnych komponentów. Jednak w naszej obserwacji historii cywilizacji europejskiej i cywilizacji pozaeuropejskich możemy dostrzec pewne swoiste elementy, które pozwalają nam sądzić, że myślenie historyczne może być traktowane jako coś więcej jak tylko postulat teoretyczny. Myślenie historyczne może być postrzegane jako praktyczny sposób rozwiązywania realnych problemów dotykających ludzi: tak jednostki, jak i społeczeństwa.

Pierwszym problemem jest dostrzeżenie przez jednostki emancypujące się z kolektywistycznej świadomości zbiorowej nieodwracalnego charakteru śmierci. Świadomość jednostkowa, świadomość bycia niepowtarzalną osobą rozwijała się w starożytnych społecznościach paralelnie do powstawania hierarchii i trwałych różnic społecznych. Pierwsi władcy byli tymi, u których poczucie jednostkowości i wyjątkowości istnienia rozwinęło się najpełniej. Taką osobę przedstawia Gilgamesz z sumeryjskiego eposu. Świadomość jednostkowa manifestuje się u niego, jak możemy przeczytać w starożytnym tekście, demonstrowaniem indywidualnej mocy i władzy nad ciałami swoich poddanych. Król Uruk terroryzuje obywateli miasta czyniąc z nich bierne obiekty swojej „woli mocy”. Dzięki interwencji bogów energia świeżo przebudzonej indywidualnej woli skierowana jest w stronę żądz wielkich dzieł. Sekwencję bohaterskich

czynów przerywa śmierć przyjaciela Gilgamesza, dzielnego Enkidu — Gilgamesz — jednostka oglądająca śmierć innej jednostki odkrywa, że życie, a wraz z nim bycie jednostką ma swój koniec. Jesteśmy zatem świadkami dramatycznego protestu herosa przeciwko śmierci: nie chce pochować swojego przyjaciela — zmusza go do tego dopiero zmysłowa naoczność rozkładu ciała. Wyprawa podjęta w celu zdobycia tajemnicy wiecznego życia kończy się niepowodzeniem — Gilgamesz znajduje jednak pocieszenie w tworzeniu „wielkich dzieł” — takich jak budowa murów wokół Uruk, które mają istnieć „wiecznie” i zapewnić swojemu twórcy symboliczną nieśmiertelność⁵.

Gilgamesz reprezentuje „bohaterską” mentalność charakterystyczną dla społeczeństw arystokratycznych, podobny sposób myślenia zobrazowany jest w *Iliadzie*, gdzie Achilles wybiera życie krótkie i gwałtowne, lecz bogate w czyny, które nie zostaną zapomniane oraz w *Eddzie poetyckiej*, gdzie odnajdujemy frazy:

76. Zdycha ci bydło, umierają krewni
I ty sam umierasz;
Lecz sława, którąś zdobył
Nie umrze nigdy.
77. Zdycha ci bydło, umierają krewni
I ty sam umierasz;
Wiem jedną rzecz, co nigdy nie umrze;
Sąd o umarłym.⁶

Jest to faza w rozwoju kultury i mentalności, w której zarysowuje się potrzeba opisów świata upamiętniających wielkie czyny. Powstają monumentalne płaskorzeźby, pomniki nagrobne, pieśni i poematy a z czasem kroniki obrazujące wielkie czyny władców. Pojawia się bowiem przekonanie, że przeszłość może być adresatem określonych działań podejmowanych w teraźniejszości — władcy sponsorują więc takie działania, które mają zapewnić im nieśmiertelną sławę, a bywa również i tak, że toczy się swoista „walka o pamięć” między różnymi ośrodkami władzy, tak jak w Rzymie epoki pryncypatu, kiedy elity senatorskie tworzyły historiografię, której zadaniem było upamiętnienie dostojników (można ich anachronicznie nazwać „cesarzami”) nie jako wielkich i chwalebnych, lecz przeciwnie: łajdaków i tyranów. Opowieść historyczna: historiografia nie jest tutaj jedynym kulturowym narzędziem wytworzonym przez myślenie historyczne, które ma „unieśmiertelniające”

⁵ Por. B.C. R a y, *The Gligamesh Epic. Myth and Meaning*, w: *Myth and Method*, red. L.L. Patton, W. Doniger, Virginia University Press, 1996, s. 300–326.

⁶ Por. *Edda poetycka*, tłum. A. Załuska-Stroemberg, Wrocław–Warszawa–Kraków 1986, s. 31–32.

właściwości — literatura, malarstwo, architektura, rzeźba, a współcześnie także zakładanie fundacji, nazywanie stypendiów i nagród własnym imieniem służą realizacji podobnego celu: stworzenia kapsuły chroniącej przed przemijaniem i stworzenie szansy na jakąś formę nieśmiertelności. Takie pragnienie powstaje w świecie, w którym ludzie myślą już na sposób historyczny, nawet gdy nie mają jeszcze historiografii bądź jest ona jeszcze w powijakach.

Marzenia o nieśmiertelności, rozumianej nie tylko jednostkowo, lecz także społecznie i politycznie — jako tęsknotę za światem, w którym nic się nie starzeje i nie odchodzi w niebyt, są możliwe w sytuacji, w której odkryto, że minione stany świata (nie tylko ludzie, lecz również wydarzenia, zjawiska społeczne i polityczne) nie powracają, czyli w kulturze rozstającej się z cyklicznym rozumieniem świata i organizującego ten świat czasu. Gdy świat/czas był pojmowany na sposób cykliczny, zmienność była swoistą iluzją, albowiem wszystko, co kiedykolwiek istniało, miało jeszcze istnieć w przyszłości — takie myślenie, obecne u ludów archaicznych, zaczęło się zmieniać wraz z komplikacją form gospodarowania i społeczeństwa. Planowanie złożonych prac — takich, jakie są związane z budową rowów irygacyjnych, murów, spichlerzy, a także pierwsze pisemne umowy między ludźmi (dotyczące np. kwestii pożyczek), wymagają pewnych założeń o czasie linearnym, które umożliwiają myślenie przyczynowo-skutkowe⁷. Wczesna linearność jest jednak lokalnym wycinkiem kosmicznego cyklu, co oznacza, że dla społeczności starożytnych — także greckiej i rzymskiej — czas i świat mają charakter hybrydowy: świat, w którym buduje się miasta, toczy wojny, pożycza, zarabia i wydaje pieniądze, jest światem zmieniającym się liniowo, lecz jest to jedynie część prawdy o świecie, gdyż w głębszym i uniwersalnym znaczeniu świat realizuje również kosmiczny plan, w którym lokalna zmienność nie ma znaczenia⁸.

Hybrydowe pojmowanie świata/czasu pozwalało starożytnym łączyć wysoki poziom mobilności społecznej, planowanie złożonych działań, postęp techniczny z konserwatyzmem odnoszącym się do pojęć generalnych, którym przypisywano fundamentalny charakter. Sokrates został skazany za wprowadzenie nowego sposobu myślenia; chrześcijan prześladowano za to, że ich religia była nowatorstwem w sferze, w której nowatorstwa nie tolerowano.

Chrześcijaństwo, właśnie jako nie tylko religia, lecz również wizja świata, uruchomiło proces zmian w pojmowaniu historiografii i jej znaczenia. Święty Łukasz — ewangelista — opisuje swoją wersję „dobrej nowiny” i dzieje pierw-

⁷ Por. E. R o b s o n, *Scholarly Conceptions and Quantifications of Time in Assyria and Babylonia*, c. 750–250 BC, w: *Time and Temporality in the Ancient World*, red. R.M. Rosen, Philadelphia 2004, s. 45–90.

⁸ Por. R. N i c o l a i, *The Place of History in the Ancient World*, w: *A Companion to Greek and Roman Historiography*, red. J. Marincola, Malden, Oxford 2007, s. 13–26.

szych chrześcijan na sposób konsekwentnie historyczny, dbając o takie szczegóły chronologiczne jak to, kto był namiestnikiem Syrii w roku narodzin Jezusa (jak pamiętamy: Kwiryniusz), i co ważniejsze podkreślając w ten sposób, że wydarzenia o uniwersalnym i nieprzemijającym sensie dokonują się w linearnym, nieodwracalnym czasie historycznym⁹.

Również św. Augustyn w *Państwie Bożym* wskazuje na transcendentny sens wydarzeń historycznych, które pełnią rolę znaków czy symboli wskazujących na coś odrębnego i ważniejszego od nich samych: boski plan zbawienia. Pojęcie „ekonomii zbawienia” nadaje historii wyraźny kierunek — w przyszłość — i waloryzuje historyczne „odchodzenie w niebyt rzeczy starych” pozytywnie, jako realizację istniejącego „przed wszystkimi czasami” bożego planu, a zatem faktyczne dążenie do stanu idealnego, który nie będzie już podlegał zmienności — jest to zatem jednocześnie kategoria progresywna i kompromis z konserwatywnym antycznym myśleniem wyżej wartościującym niezmienność niż zmienność¹⁰.

Myślenie historyczne jako jeden ze sposobów myślenia obecnych w kulturze europejskiej uczestniczy w zmniejszaniu lęku przed zmiennością świata, wskazując najpierw na pamięć jako symboliczny substytut nieśmiertelności, a następnie wchodząc w mariaż z myśleniem religijnym operującym kategorią ponadczasowego sensu i uniwersalnego celu ludzkiej historii (tak dziejów powszechnych, jak i indywidualnej historii każdej jednostki) usytuowanego poza czasem i tym samym niepodlegającemu dezaktualizacji¹¹.

Nie jest to jedyny dylemat, który nękał i nęka cywilizację europejską, w którego rozwiązywaniu aktywnie uczestniczyło i uczestniczy myślenie historyczne.

Takim problemem było również zagadnienie legitymizacji władzy, własności i przywilejów. Problem ten pojawił się wraz z formowaniem się społecznej hierarchii i różnic społecznych, a także państw i rodzących się sporów terytorialnych między nimi. Jednym z pierwszych narzędzi umożliwiających jego rozwiązanie, narzędzi wypracowanych przez myślenie historyczne, lecz dostosowanym pierwotnie do konserwatywnego myślenia silnie związanego z ahistorycznym pojmowaniem świata. Fundamentem myślenia konserwatywnego było przeświadczenie, że to, co istnieje, jest lepsze, niż to, co może dopiero zaistnieć, a to istnieje od dawna — istnieje bardziej (jest w swoim istnieniu bardziej stabilne, wiarygodne), niż to, co zaistniało od niedawna, a zatem jest jeszcze

⁹ Por. D. Marguerat, *The First Christian Historian. Writing 'The Acts of the Apostles'*, Cambridge 2004, s. 26–42.

¹⁰ Por. R.A. Markus, *Saeculum. History and Society in the Theology of St. Augustine*, Cambridge 1970, s. 1–22, 231–233.

¹¹ Por. A. Jaekelén, *Time and Eternity: the Question of Time in Church, Science, and Theology*, Philadelphia, London 2005, s. 66–75.

niewpewne, niewiarygodne. Gdy myślenie historyczne nakłada się na założenia konserwatywne, powstaje przeświadczenie, że zjawiska i stany rzeczy mogą być uwiarygodnione (uzasadnione, legitymizowane) poprzez wskazanie na ich istnienie już od dawna (starożytny, historyczny charakter). Nieprzypadkowo zatem różne formy list dynastycznych i genealogii są jednymi z najstarszych przejawów piśmiennictwa historycznego.

Z czasem powstaje coraz więcej kulturowych narzędzi służących do uzasadniania terazniejszych stanów świata poprzez odwołanie do stanów wcześniejszych. Jedne z nich są mało wyspecjalizowane — do nich należy historiografia, która oprócz tej funkcji spełnia równolegle wiele innych — oraz wyspecjalizowanych, takie jak genealogie rodów szlacheckich i arystokratycznych czy współczesne księgi wieczyste, których podstawowym i jedynym zadaniem jest uzasadnienie konkretnych elementów rzeczywistości.

Mechanizm nałożenia na siebie myślenia historycznego i konserwatywnej hierarchii wartości ma miejsce także w odniesieniu do bardzo istotnego problemu towarzyszącemu cywilizacji europejskiej, a mianowicie zbiorowej tożsamości.

Od czasów starożytnych aż do nowożytnych fundamentem samookreślenia dla większości Europejczyków był ten aspekt ich funkcjonowania w świecie, który charakteryzował się największą subiektywną stabilnością — to znaczy budził przekonanie, że nie ulegnie gwałtownej zmianie.

Poczucie przynależności kulturowej budowane przez język, czczenie tych samych bogów, wspólny styl życia budowało helleńską ideę „oikumene” — kulturowej wspólnoty, która w związku ze zjawiskiem kolonizacji była obecna w całym basenie Morza Śródziemnego, na skutek podbojów Aleksandra Macedońskiego stała się atrakcyjnym wzorcem stylu życia dla elit politycznych i społecznych, od Aleksandrii w Egipcie aż po wschodnie pogranicza dawnego imperium perskiego, a po przyjęciu przez rzymskie elity społeczne i polityczne wzorców helleńskiego wykształcenia grecka kultura rozprzestrzeniła się wraz z rzymskimi legionami od mglistej Brytanii po nagrzane piaski Sahary. Proces rozprzestrzeniania się kultury helleńskiej i jej adaptowanie, „hellenizowanie” elementów innych kultur faktycznie spowodował, że tożsamość „helleńska” stała się znakiem przynależności (bądź samej chęci przynależności) do warstwy społecznej ludzi wykształconych, cywilizowanych i bogatych, a nie podstawą jakiegś konkretnej tożsamości etnicznej.

Problem tożsamości dotykał w znacznym stopniu starożytny Rzym, państwo wieloetniczne, wieloreligijne, w którym język ludzi wykształconych (grecki) był językiem jednego z podbitych ludów, kategoria obywatelstwa była systematycznie rozszerzana (po edykcje Karakalli z 212 r. n.e. — obywatelstwem rzymskim objęto wszystkich wolnych mieszkańców Imperium), lecz wraz z procesem monopolizacji władzy w rękach wąskich elit i niewytworzeniem

idei regionalnej reprezentacji politycznej równie systematycznie traciła na znaczeniu.

Znaczenie miała natomiast obecność instytucji niewolnictwa i brak ścisłej definicji, kto i w jaki sposób mógł się tym niewolnikiem stać. Niewolnikiem można było zostać za długi, w wyniku opowiedzenia się po złej stronie w politycznych sporach, niewolnikami stawały się dzieci sprzedawane przez własnych rodziców, jeńcy wojenni, podróżni złapani przez piratów. W związku z tym niewolnictwo było przysłowiowym „mieczem Damoklesa” wiszącym nad każdym bez względu na pochodzenie społeczne czy majątek. Pragnienie wolności, której nie można stracić, było na tyle powszechne i na tyle silne, że stymulowało rozwój istniejących od czasów hellenistycznych kultów misteryjnych i także powstawanie nowych. Chrześcijaństwo, choć różniło się znacznie od tradycyjnych kultów misteryjnych, takich jak greckie kultury Demeter, Dionizosa, hellenistyczny kult Serapisa, bliskowschodni kult Wielkiej Matki Bogów, operowało zbliżoną ideą wtajemniczenia, którego dostąpienie gwarantuje bezwarunkową miłość Boga, która jest niezbywalna i nie można jej utracić, tak jak można utracić majątek, wolność i życie. Wobec kochającego Boga wszyscy byli równi i wolni: Grecy i Żydzi, panowie i niewolnicy, bogaci i biedni. Chrześcijaństwo i rozpowszechniane przez chrześcijan idee silnie korespondowały z głębokimi egzystencjalnymi potrzebami znacznej części mieszkańców Imperium Rzymskiego (niekoniecznie niewolników i biedaków, lecz także tej znakomitej większości, która obawiała się stracić wolność i majątek), prześladowania nie były zatem w stanie powstrzymać postępu nowej religii.

Chrześcijaństwo wytworzyło ideę „ludu bożego” żyjącego w „chrześcijańskim świecie”, idea ta była wystarczająco żywa, by podtrzymywać iluzję istnienia Świętego Cesarstwa Rzymskiego w sytuacji, w której go już realnie nie było, lecz zbyt abstrakcyjna, by stać się jedynym fundamentem tożsamości wspólnotowej i powstrzymać powstawanie tożsamości lokalnych: etnicznych i politycznych. „Respublica Christiana” nie stała się faktem, choć jej miraż był w Europie obecny aż do epoki wielkich podziałów w chrześcijaństwie i wojen religijnych. W modelu kultury „uczonej” opartym na ideach chrześcijańskich dostrzegano historyczną zmienność świata — była ona przecież silnie wyeksponowana w Ewangelii, Dziejach Apostolskich i pismach św. Augustyna, lecz szukano również twardego oparcia w ahistorycznych „uniwersaliach”. W konsekwencji długich sporów i dyskusji, jakie miały miejsce od schyłku starożytności aż po XIII–XIV wiek, powstała tomistyczno-arystotelesjska synteza myśli teologicznej i filozoficznej, która miała stać się uniwersalnym wzorcem dla całej wiedzy i oprzeć tę wiedzę na niezmiennych i niepodważalnych pewnikach. W tym modelu władza cesarza i królów była ziemskim odbiciem władzy Boga nad światem, świat ze swojej strony znajdował się w ruchu, lecz jego zmienność miała być uporządkowana i realizować widoczny, nadrzędny plan.

Zmiany, które doprowadzały do wcielania tego planu w życie i sytuowania zjawisk w ich właściwym miejscu w świecie, nazywano „naturalnymi”, zmianom, które zaburzały „naturalny porządek”, system, św. Tomasza odmawiał realnego „esencjalnego” charakteru¹².

U schyłku XV wieku nagromadzają się zjawiska, których ani nie można uznać za „naturalne”, ani za „nierealne” czy „nieistotne”: ludność Europy zostaje zdziesiątkowana przez epidemie dżumy i czarnej ospy, ofensywa muzułmańskich Turków rozbija kolejne państwa chrześcijańskie, zostają odkryte nowe lądy, zamieszkane przez ludzi, którzy nie słyszeli o Chrystusie. Te historyczne wydarzenia rozbijają określony model świata i kierują uwagę elit intelektualnych w stronę dostępnych im pism, w których można znaleźć opisy gwałtownej zmienności świata¹³. Nowe znaczenia są przypisywane Apokalipsie według św. Jana i widzeniom Joachima di Fiore, europejskie elity mają świadomość historyczną, lecz jest to świadomość oparta na religijnych kategoriach, w której znaczące wydarzenia historyczne mają „ponadczasowy” religijny sens. Gwałtowność zdarzeń dotyczących Europy kieruje uwagę w stronę idei „dni ostatnich” opisywanych w Apokalipsie, w czasie których ma dopełnić się los ludzkości. W trakcie dni ostatnich szatan ma zebrać swoich stronników zarówno jawnych (innowiercy, heretycy), jak i ukrytych (czarownice), aby obronić „lud boży” przed utratą wiary, władza (będąca przecież „reprezentacją Boga na Ziemi”) winna sięgnąć po jak najsurowsze środki...

Rozpoczyna się czas wojen religijnych i polowań na czarownice prowadzonych w imię nie tylko ziemskich interesów politycznych, lecz także „eschatologicznego” rozumienia historii. Gdy milkną działa i gasną stosy, budzi się sceptycyzm i powstaje potrzeba nowego sposobu rozumienia świata¹⁴.

W momencie gdy słabnie przeświadczenie o nadprzyrodzonym sensie zjawisk historycznych, słabnie również idea władcy jako naturalnego opiekuna ludu bożego, pojawia się zatem problem legitymizacji władzy na danym obszarze i nad danym ludem, tym bardziej palący, im większa różnorodność polityczna i religijna może zachodzić.

W tym momencie, na początku czasów nowożytnych, wzrasta znaczenie myślenia historycznego i tworzonych przez to myślenie opisów świata oraz form działania kształtujących i porządkujących rzeczywistość. Nie tylko powstają istotne dzieła historiograficzne, lecz również są one szeroko wykorzystywane np. w edukacji elit społecznych oraz kadr politycznych i wojskowych.

¹² Por. B. Davies, *Thomas Aquinas on God and Evil*, Oxford, New York 2011, s. 29–37.

¹³ Por. T. Ruiz, *The Terror Of History: On the Uncertainties of Life in Western Civilization*, Princeton 2011, s. 10–19.

¹⁴ N. Housley, *Religious Warfare in Europe 1400–1536*, Oxford, New York 2001, s. 62–85, 116–129.

W refleksji naukowej korzysta się z historycznej kategorii zmienności i źródeł historycznych. Tematyka historyczna była obecna w dziełach sztuki i dziełach literackich wyznaczających kryteria piękna.

Wreszcie od XVI do początku XX wieku obserwujemy długi złożony proces organizowania społeczeństw europejskich w oparciu o różnorodne historyczne narracje.

Powstają liczne historyczne powieści o stawianiu się narodów, klas społecznych (np. historyczny mit sarmacki w Polsce), społeczeństw obywatelskich, dynastii i państw, traktowanych jako wspólnoty historyczne ukształtowane spektakularnymi wydarzeniami dziejowymi (np. obroną cywilizacji przed barbarzyńskimi hordami i niewiernymi), wśród których najsilniej przemawia do masowej wyobraźni ta idea, która najgłębiej scala dwa, przeciwstawne pozornie, elementy historyczne ulokowanie w dziejach i ponadczasowy charakter: jest to idea narodu. Do I połowy XX wieku staje się (idea narodu) rdzeniem najsukcesyjniejszych opowieści o świecie konstruujących społeczną świadomość.

W oparciu o historyczno-narodową wizję świata dokonały się wielkie przeobrażenia polityczne: zjednoczenia Niemiec i Włoch, integracji terytorialnej Francji, integracji kulturalnej Stanów Zjednoczonych, odzyskania niepodległości przez Polskę, uzyskania swoich państw przez narody Europy Środkowej.

Brak ugruntowanej w świadomości społecznej historii narodowej przyczynił się do rozpadu Monarchii Austro-Węgierskiej i klęski „Białych” w czasie wojny domowej w Rosji. W tym samym czasie miał miejsce wyjątkowy rozkwit nauk historycznych, choć obecne już były zjawiska wskazujące na możliwy upadek autorytetu historii jako sposobu opisywania świata.

Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku doszło także do „zainfekowania” historycznej refleksji nad „narodem” quasi-biologicznym pojęciem „rasy”. Pojęcie to wykorzystywane do budowania społecznej samoświadomości zmieniło dominującą opowieść o świecie z historycznej na naturalistyczną. Takie przekształcenia miały miejsce w Niemczech w latach 30.

Jeszcze XIX-wieczny niemiecki nacjonalizm, którego wyrazem była (nie) sławna „walka o kulturę”, definiował naród jako wspólnotę cywilizacyjną opartą na języku, stylu życia i wspólnej historii, była to koncepcja otwarta na włączanie innych społeczności (dobrowolne lub siłowe — np. udana germanizacja ludności słowiańskiej na Pomorzu oraz polskiej na Dolnym Śląsku i próba germanizacji w Wielkopolsce).

Nazizm jako koncepcja rasistowska był bardziej międzynarodowy, gdyż, jak słusznie zauważa badaczka fenomenu nazizmu Hannah Arendt, opierał się na idei rasowego transcendentnego „ruchu” obejmującej nie tylko Niemców, lecz również Skandynawów, Holendrów, Łotyszy i inne społeczności, którym proponowano np. udział w „rasowej” armii, czyli SS. Z tego samego powodu naziści nie mieli planów „rozszerzania cywilizacji aryjskiej”, a jedynie elimi-

nacji społeczeństw rasowo „niewartościowych” z ewentualnym wyłowieniem z nich pojedynczych osobników mających pożądane cechy rasowe¹⁵.

Wojenna klęska hitlerowskich Niemiec nie wyeliminowała od razu idei rasy z narracji budującej społeczne samoświadomości, gdyż funkcjonowanie tego pojęcia ani nie było „niemieckie”, ani do Niemiec się nie ograniczało. Różne rasowe rozwiązania funkcjonowały w praktyce prawnej do końca XX wieku. Odrzucenie nazizmu jako ideologii odbyło się bez zróżnicowania między rasowym i naturalistycznym kontekstem tej ideologii a historycznym kontekstem nacjonalizmu. W praktyce zanegowanie nazizmu wywarło wpływ na pojawienie się tendencji odwrotu od narodowej historii jako opowieści o świecie organizującej społeczeństwo. Tendencję tę możemy zauważyć w rosnącej dominacji pojęć indywidualistycznych odnoszących się do indywidualnego wyboru trybu życia jako potencjalnego fundamentu świadomości indywidualnej. Ta tendencja została wstępnie zarysowana już w I połowie XIX wieku w pismach brytyjskich utylitarystów: Jeremiego Benthama i Johna Stuarta Milla. Stworzona przez nich koncepcja antropologiczna stała się pojęciowym fundamentem XX-wiecznego „welfare state” w tym sensie, że zakładała ona, że człowiek na mocy uniwersalnego psychologicznego prawa „dąży” do przyjemności (błogostanu, szczęścia), a unika cierpienia. Zatem ludzie będą podtrzymywać funkcjonowanie takiej formy organizacji społeczno-politycznej, która maksymalizuje ich „szczęśliwość” (*felicity*)¹⁶, a minimalizuje cierpienia. Koncepcja ta zasadniczo różniła się zarówno od kontynentalnej romantycznej antropologii, w której akcentowano rolę wspólnoty etnicznej i historycznych procesów kształtowania świadomości, jak i brytyjskiego „klasycznego” ujęcia leżącego u podstaw koncepcji liberalnego kapitalizmu koncentrującego się na idei wolności jednostki. Wbrew pozorom stosunkowo najwięcej wspólnego koncepcja Benthama–Milla miała z marksowską wizją komunizmu, z tym że nie była utopijną wizją, a pragmatycznie sformułowanym planem. Bentham wskazywał na konkretne rozwiązania prawne, jakie powinny być wprowadzane, by podłożyć fundamenty pod państwo „szczęśliwości”¹⁷, a Mill opracowywał rozwiązania o charakterze ekonomicznym¹⁸. Ewolucja państw Europy Zachodniej pod wieloma względami realizowała założenia obu myślicieli. Zniesienie kary śmierci i złagodzenie reżimu więziennego, tak by nie przyczyniał osadzonym

¹⁵ Por. H. Arendt, *The Origins of Totalitarianism*, New York 1962, s. 224–226, 370–373, 385–387.

¹⁶ Por. W.C. Mitchell, *Bentham's Felicific Calculus*, „Political Science Quarterly”, 33, 2, June 1918, s. 161–183.

¹⁷ Por. J. Bentham, *Rationale of Punishment*, w: *The Works of Jeremy Bentham*, t. I, Edinburgh, London 1838, s. 390–444.

¹⁸ Por. J.S. Mill, *Principles of Political Economy with Some of Their Application to Social Philosophy*, New York 1887, t. 2, s. 518–535.

niepotrzebnych cierpień, prewencyjne zwalczanie przestępczości przy pomocy inwigilacji, państwowo regulowana pomoc społeczna, minimalne wynagrodzenia, akcjonariat pracowniczy i wiele innych rozwiązań wprowadzanych w XX wieku zawartych było w pismach wspomnianych klasyków utylitaryzmu. Jednym z elementów systemu tworzonego po II wojnie światowej było wdrażanie rozwiązań umożliwiających swobodne przemieszczanie się, podejmowanie pracy i osiedlanie się w tych miejscach Europy i świata, gdzie dana osoba zapragnie być. To rozwiązanie bardzo silnie koresponduje z podstawową ideą utylitaryzmu: więzi społeczne powstają nie (tylko) na mocy historycznych procesów kształtowania się etnosu, lecz w związku z psychologiczną potrzebą szczęścia. Zatem ludzie, którym stwarza się możliwość swobodnego wyboru warunków społeczno-ekonomiczno-politycznych, będą mogli stworzyć trwałą i harmonijną wspólnotę opartą nie na chaotycznym i przypadkowym kolejach losu, lecz na świadomym, swobodnym wyborze. Wiedza historyczna w takim kontekście jest poniekąd niewygodna, jako ta, która (rzekomo) przypomina ludziom, kim są (z dziejowego pochodzenia), podczas gdy istotne ma być to, kim są z racji wybranego stylu życia. Stąd nie dziwi stopniowe, odgórne, dyskretne, nieujawniane, lecz zauważalne w cywilizacji Zachodu odchodzenie od wiedzy historycznej jako tej, która organizuje tożsamość jednostek i zbiorowości. Historia z wiedzy o znaczeniu fundamentalnym została zdegradowana jako wiedza przyczynkowa, anegdotyczna i faktycznie służebna względem ekonomii, psychologii i socjologii, czyli nauk społecznych posługujących się kategoriami i narracją uniwersalizującą.

Przywiązanie do idei wieczności, czyli uniwersalizmów, bywa jednak zaślepiające, zwłaszcza w wymiarze poznawczym. Scholastykizm wygenerował ramy poznawcze, które nie pozwalały na zrozumienie nowych ludów odkrywanych w zamorskich podróżach, masowych epidemii, inwazji Turków i Mongołów na ziemię chrześcijańskie. Próba zrozumienia tych zjawisk w fundamentalnych i ponadhistorycznych kategoriach religijnych doprowadziła do prześladowań „heretyków”, polowań na czarownice i wojen religijnych wynikających z rozumienia świata jako areny walki między tylko dwiema siłami: Boga i szatana.

Współcześnie grozi nam nie tyle powrót ponadhistorycznego fundamentalizmu religijnego, lecz przede wszystkim ahistoryczna relatywizacja wszelkich pojęć i kategorii organizujących ludzkie wspólnoty. Ahistoryczny indywidualizm czyni jednostkę i jej partykularne wybory podstawą społeczeństwa, będącego w takim ujęciu konfiguracją jednostek o podobnych nawykach behawioralnych. W praktyce oznacza to zmniejszanie się znaczenia historycznych, lecz również religijno-historycznych metaopowieści w formowaniu tożsamości, a wzrost znaczenia „targowisk próżności”, czyli portali społecznościowych, na których jednostki porównują swoje opowieści o świecie zawężonym zazwyczaj

do siebie oraz własnej aktywności i dobierają się w najrozmaitsze kręgi wzajemnej adoracji¹⁹. Taki typ kształtowania wspólnot i tworzona przez niego nowa cywilizacja europejska wszelako może nie wytrzymać konfrontacji z kulturami o bardziej tradycyjnym modelu budowania wspólnoty, opartym na fundamentalistycznych bądź historyczno-narodowych podstawach.

Odrzucenie historii dla wieczności bywa odrzuceniem realnego dla wyśnionego, niedoskonałej rzeczywistości dla utopii. Myślenie historyczne tworzące od stuleci kulturę europejską zawiera w sobie zarówno akceptację faktu, że świat jest zmienny, jak i tęsknotę za wiecznością. Próba realizacja tej tęsknoty za wszelką cenę i odwrócenie się od refleksji nad zmiennością świata może bardzo drogo kosztować.

Summary

The article concerns with the problem of cognitive consequences of historical thinking. The author describes historical thinking and historical consciousness as cultural practices and exposes paradoxes connected with them. The main paradox shown in the article is the coexistence in the historical thinking both the idea of the changeability of the world and the wish of eternity, which is present in the practice of restraining the historical fluidity by such practices like memorisation of the past or looking for immutable core phenomena like "nation" or "social class" which was the part of historical narration typical for XIX century historiography. This paradox is interpreted by the Author as the effect of strong relationship between historical thinking and human needs, in particular, with the desire to build a sustainable and secure self-identity which cannot be founded on the chaotic, mutable and fluid string of events.

¹⁹ Na temat negatywnego wpływu portali społecznościowych na rozwój społeczeństwa zob.: M. Spitzer, *Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci*, Słupsk 2013, s. 96–111.